

Piani nei piani: il rapporto tra Dune di Frank Herbert e William Shakespeare

Di Massimo Moro

(riferimento documento di biografie con biografia n. 9)

Dune di Frank Herbert è uno dei romanzi che ha plasmato il genere fantascientifico; William Shakespeare è probabilmente il più grande drammaturgo occidentale. Come possiamo sintetizzare il rapporto tra questi due autori? La biografia scritta dal figlio Brian Herbert (Dreamer of Dune) offre un eccellente punto di partenza per questa breve indagine: *“quando, in Dune, Frank Herbert scriveva di... “piani dentro i piani dentro i piani”, il suo linguaggio ricordava il Riccardo II (II, iii, 87):*

*«Fammi grazia della grazia, lascia stare lo zio.
Non faccio da zio ai traditori, e la parola “grazia”*

in una bocca disgraziata mi sa di bestemmia.»"

Brian Herbert intuisce, quindi, che le grandi tragedie shakespeariane sono una delle influenze fondamentali, in particolare a livello formale, della vicenda tragica di Paul Atreides, dove la volontà non può nulla contro le forze più potenti ed irrazionali che albergano e trascendono l'animo umano.

La citazione che dà il titolo al mio intervento, contenuta nel capitolo 25, ci fornisce una prima conferma di queste intuizioni. Lady Jessica, madre del protagonista, sta fuggendo insieme al figlio. Solo delle frecce luminose li guidano: *"un'altra freccia indicò la via davanti a loro. La superarono e la freccia si estinse, mentre una terza si accese. Ora stavano correndo. Piani nei piani nei piani, pensò Jessica. Siamo forse parte del piano di qualcun altro?"*

Questa citazione riecheggia ironicamente un'osservazione del Barone Vladimir Harkonnen, il feroce avversario della Casa Atreides, contenuta nel secondo capitolo. Di fronte al piano orchestrato dal suo mentat deviato Piter de Vries, il Barone impone al nipote Feyd-Rautha di ascoltare attentamente e di osservare *"come i piani s'incastano nei piani, in altri piani"*.

In questi due passaggi del romanzo possiamo cogliere la profonda influenza su Frank Herbert del Bardo dell'Avon, in particolare grazie alle splendide traduzioni curate da Nemi D'Agostino (1924-1992), finissimo anglista, curatore per Garzanti delle Opere complete di Shakespeare, che ci ha lasciato magistrali analisi del teatro shakespeariano.

In particolare, Nemi d'Agostino definisce *"la grande tragedia"* come *"un modello formale, insieme letterario e teatrale, in cui un mondo drammatico costituito dai "sottomondi" dei personaggi – sottomondi cui appartengono tutti i sentimenti, le affermazioni, i giudizi e i valori che si trovano nel testo – e che consiste nel rapporto conflittuale di questi sottomondi, viene mostrato e non dimostrato... non è veicolo di tesi o messaggi... Il mondo della tragedia si sottrae a ogni spiegazione che non possa venire contraddetta da un'altra, appare estraneo a ogni certezza, a ogni dogma e sistema di valori, nemico della logica che pretenda di essere l'unico canale della conoscenza... Questa è la visione tragica quale si manifesta nella tragedia ma in seguito anche in altre forme letterarie, per esempio nella narrativa... di Dostoevskij... Ciò che l'autore tragico ci trasmette è il suo senso tragico del mondo..."*

I tre tragici greci che conosciamo incominciarono a essere fraintesi o contrastati già in vita... e non furono più capiti quando, al volgere del V secolo, tramontò in Grecia l'immaginazione tragica insieme alla congiuntura che l'aveva resa possibile.

Tuttavia... il senso del tragico s'iscrisse nella lunga durata della storia... europea, per riemergere non appena glielo permettesse una nuova congiuntura favorevole... Solo in Inghilterra... trovò la possibilità di riemergere... Ciò avviene... soprattutto ad opera di Shakespeare. E questa congiuntura presenta molte analogie con quella dell'Atene periclea. Anche il teatro inglese nasce come una grande esperienza di riflessione sul reale, libera dalla tirannia della ragione e da quella della fede..."

E certamente “Dune” nasce da un’analoga congiuntura storica, dove riemerge un’immaginazione tragica analoga a quella di Shakespeare.

Come non cogliere “*nei piani nei piani*” intuiti da Lady Jessica e sui quali punta il Barone Harkonnen, ingannandosi nel momento in cui sembra assaporare la vittoria futura, la stessa ironia tragica, lo stesso genio crudele che Nemi D’Agostino, tra gli altri, riconosce in Shakespeare? I personaggi di Herbert, con enorme sofferenza, si assumono la responsabilità di colpe che non potevano non commettere. Di questa necessità non ne sono coscienti come non lo è nessun eroe tragico, nemmeno quando intuiscono di essere nelle mani del destino. Piano umano e piano soprannaturale, destino e libertà sono grandi temi sia di Shakespeare sia di Herbert. Come conciliarli rimane anche in Herbert un quesito senza risposta. Anche le imprese di Paul Atreides e degli altri protagonisti del ciclo duniano saranno, come per Macbeth o Agamennone, ambigualmente vinte e perdute.

Suggestiva, in questo senso, è l’analisi di Dune svolta da un grande esperto di fantascienza quale è Alessandro Pin: egli propone la tesi che nel romanzo la narrazione è “*al servizio di un contesto deterministico... La preveggenza in dono a Paul non sempre è conclusiva; non perché la realtà non funzioni in modo deterministico, ma a causa dell’elevato numero di variabili... Per capire ciò, Frank Herbert suggerisce che la chiave di lettura... è il principio di indeterminazione di Heisenberg: il dispendio di energia che rivela a Paul ciò che vede, cambia inevitabilmente ciò che sarà... il punto critico è... come Paul cerchi costantemente di rompere la sua profetica visione e, alla fine, altro non possa fare che arrendersi alla sua predestinazione... Da ciò, il paradosso del determinismo, dovuto all’incertezza, che rende la narrazione oltre modo intrigante. Dune trasmette una seria morale sulle conseguenze previste e imprevedute a seguito delle scelte compiute dai personaggi.*”

Un’analisi mirabile, dalla quale però vorrei distaccarmi, in quanto isola Herbert dalla lunga durata culturale del senso del tragico espresso, in particolare, da Shakespeare: non è indispensabile ricorrere in Herbert all’indeterminismo influenzato da Heisenberg per spiegare la sua particolare visione, insieme classica e moderna (quindi originale).

Herbert, da vero artista, mostra i suoi personaggi mentre parlano ed agiscono, senza preoccuparsi di mettere loro in bocca o far loro impersonificare una sua tesi o una sua morale, liberi di agire nel palcoscenico della sua Storia futura ma spinti da forze che non comprendono o, al massimo, intuiscono, come già furono i personaggi creati dal Bardo. In Herbert, come anche in Shakespeare, non troviamo una risposta soddisfacente, se non sul piano estetico, al dilemma che l’umanità affronta da secoli tra carattere e destino, tra libero e servo arbitrio.

Illuminante, a questo proposito, è il principio della doppia motivazione, per cui l’azione dell’uomo può dirsi libera ed insieme eterodiretta, come proposto dallo studioso delle religioni Rudolph Otto. Vale per gli eroi shakespeariani come per gli eroi herbertiani.

Paul Atreides, nei primi tre romanzi del ciclo di Dune, vive una crescita, ambigua e complessa - ma profondamente umana - da giovane erede di una casa feudale a orfano fuggiasco in disgrazia; si trasforma da eroe ribelle a leader carismatico di una sanguinosa crociata, con il segreto scopo di evitare la distruzione dell’umanità; come un nuovo Edipo, accecato dai suoi avversari e guidato solo dalle sue visioni che si stanno spegnendo, si esilia nel deserto, tuonando contro l’aberrante dinastia teocratica da lui stesso concepita, come un futuristico Re Lear, e condannando il figlio, ultima sua guida nella vendetta finale, ad un destino mostruoso, che lui stesso non ha saputo accettare, per salvare l’umanità.

Sono temi tragici che Herbert, riprendendo la lezione shakespeariana, sviscera da par suo e che raggiungono l'apice ne "L'Imperatore Dio di Dune", vero capolavoro dell'autore e trampolino verso quello che, in altra occasione, ho già definito "il finale (non) aperto del ciclo di Dune".

A livello linguistico e formale ci sono molti elementi che accomunano e che avvicinano Dune a quella polifonia che è intrinseca a Shakespeare. Ci aiuta in questo la notevole tesi di laurea su Dune, svolta da Silvia Bernardini, nell'anno accademico 1993-1994.

Silvia Bernardini ci ricorda che "...in Dune... da un punto di vista formale, troviamo tre stili narrativi: il discorso diretto, il discorso indiretto, ed una forma che potremmo definire di discorso quasi-diretto. Questi tre stili si integrano perfettamente nell'insieme, in quanto Herbert si pone come narratore onnisciente non solo nei confronti della storia ma anche nei confronti dei singoli personaggi. È come se ogni singolo stile narrativo presentasse, nel suo piccolo, una sorta di risveglio della consapevolezza.

Un primo stile narrativo, che potremmo definire descrittivo, è quello che più resta obiettivo nei confronti dell'evolversi della trama. È il discorso indiretto, cioè la descrizione costante di fatti ed avvenimenti... Un altro stile presente è quello del monologo... Generalmente... quando un autore presenta questo tipo di narrazione, sposa la filosofia del suo personaggio, e ne riporta i pensieri quasi in esclusiva rispetto agli altri. Non è invece il caso di Herbert, il quale non riporta i pensieri di un unico personaggio, ma riporta tutti quei pensieri che possono via via aiutare il lettore a comprendere il corretto evolversi dei fatti.

Questo strumento stilistico serve a dimostrare come il personaggio sia arrivato ad uno stadio cosciente tanto da essere in grado di verbalizzare l'accaduto. Non a caso... i passaggi... sono in prima persona singolare e al tempo presente.

Tra questi due modi stilistici ne emerge un terzo, una forma narrativa che tenta di presentare la consapevolezza dei personaggi attraverso fatti verbalmente inespressi. Si attua cioè una forma di correlazione tra i pensieri di un personaggio (in prima persona singolare e al tempo presente), l'espressione di tali pensieri, una conseguente reazione non verbale di altri personaggi, ed eventualmente una verbalizzazione da parte di uno dei reagenti... secondo un'analogia che dovrebbe chiarire le idee, il linguaggio che userebbe uno spettatore di teatro per spiegare a terzi i contenuti di un monologo.

Naturalmente questi tre interagiscono tra di loro quasi a creare forme espressive nuove dove intervengono non solo aspetti verbali della comunicazione ma anche, e in alcuni casi soprattutto, aspetti non verbali. Questa interrelazione è bene evidenziata in una scena particolare del romanzo. Subito dopo l'arrivo degli Atreides su Arrakis, Jessica decide di organizzare una cena di benvenuto...

Nel dettaglio, la scena è esemplificativa... specialmente per come i significati vanno a definirsi nei confronti del contesto linguistico in cui vengono prodotti e degli atteggiamenti non verbali ad essi correlati... Herbert come narratore onnisciente non solo riesce a descriverci la scena così come essa appare, ma riesce a descriverla così come essa viene effettivamente vissuta attraverso Jessica. Inoltre, si vede anche bene come i discorsi dei

personaggi, malgrado abbiano un'apparenza generica, siano in costante riferimento con due dei maggiori temi conduttori di Dune: ecologia e religione...

Sulla base di questo riusciamo anche a capire le idee dei personaggi di contorno, anche se questi non vengono mai esplorati nel dettaglio...

C'è dunque da chiedersi quale sarà il punto di vista condiviso dal lettore. La scena del banchetto di per sé può essere interpretata diversamente, a seconda del grado di attenzione con cui viene letta... Però, il riportare i pensieri di Jessica... implica un coinvolgimento da parte del lettore. Non è come leggere un libro, ma... è come essere seduti in teatro ed assistere ad una rappresentazione. È questa partecipazione che impone un attimo di riflessione al lettore. Il lettore... è chiamato soprattutto a far parte di un contesto come osservatore, quasi come personaggio di contorno che partecipa anche se passivamente alla scena...

E dunque la struttura linguistica di Dune, che si presenta così complessa ed articolata, rispecchia e contemporaneamente determina la complessità di una trama che si svolge per piani dentro ai piani, dentro ai piani: "Piani nei piani nei piani, pensò Jessica. Siamo forse parte del piano di qualcun altro?"

Il linguaggio in Dune, dunque, presenta delle peculiarità, ed è cosa abbastanza ovvia, se pensiamo che per Herbert la scrittura è soprattutto un mezzo per far riflettere i propri lettori... Al di là degli scopi estrinseci ed intrinseci dell'opera, Dune si presenta come un'opera linguisticamente molto articolata, senza per questo risultare frammentaria, in cui coerenza narrativa e linguistica procedono di pari passo."

Anche nella tesi di laurea di Silvia Bernardini riemergono i "piani nei piani nei piani" da cui siamo partiti. E tornano in relazione ad un'analisi del linguaggio herbertiano che trova notevoli legami con la complessità del linguaggio con cui si esprimono i personaggi delle maggiori tragedie shakespeariane. Non dimentichiamoci che, nel "Macbeth", troviamo una famosa scena del banchetto che ha sicuramente influenzato il maestro di Tacoma.

Ulteriore conferma dell'assunto del mio intervento si trova nel recente mastodontico saggio "Dune. Tra le sabbie del mito" a firma del grande Filippo Rossi, al quale dedico con profonda ammirazione questo mio intervento. In particolare leggiamo che "Frank Herbert sa inserirsi a testa alta nel flusso artistico che... i testi dell'inglese William Shakespeare rielaborano... L'Universo di Dune... è caratterizzato dalla vaga consapevolezza del degrado ma dall'impossibilità di porvi rimedio... uomini e donne... sono schiacciati dall'assenza di valori e sostenuti dalla sola ricerca della sopravvivenza. Ogni figura è un universo e tutti questi universi sono in lotta tra loro, senza soluzioni certe per i problemi che vivono. È pura tragedia... i dogmi... si fanno da parte... per lasciare il campo... alle contraddizioni. Nessuno si conosce sul serio, libertà e responsabilità sono... dubbi sui dubbi... lo stesso Uomo è mistero, ancora più imperscrutabile vista la doppia natura di... naturale e sovranaturale. L'eroe tragico, nella finzione... fa da ponte ingiudicabile tra l'immanente... e il trascendente..."

Anche per Herbert può valere, quindi, quanto già scritto da Nemi D'Agostino su Shakespeare: *“il grande artista è come un uomo strabico. Un occhio guarda al futuro, e l'altro agli archetipi in fondo al breve passato umano. Egli è originale in due sensi, quello comune, e quello per cui sa tornare alle origini.”*

